

**Educational Approaches to Promoting Healthy Lifestyles
Among University Students**

**Enfoques educativos para promover estilos de vida
saludables en estudiantes universitarios.**

Para citar este trabajo:

Pinza Apolo, J. D. (2025). Enfoques educativos para promover estilos de vida saludables en estudiantes universitarios. *Multidisciplinary Journal Imperium Académico*, 2(2), 1-10. https://estrellaediciones.com/index.php/imperium_academico/article/view/39

Autores:

Jefferson Damián Pinza Apolo, Universidad Tecnológica Israel, Quito, Ecuador, damian.pinza@educacion.gob.ec, <https://orcid.org/0009-0005-7101-085X>

Resumen

La actividad física es clave para mantener una buena salud y prevenir enfermedades cardiovasculares no transmisibles. En este contexto, los futuros docentes de Educación Física juegan un papel fundamental en la promoción de hábitos de vida saludables dentro del entorno educativo y en su comunidad. Por ello, este estudio examina el impacto de la incorporación de estrategias educativas en el desarrollo de estos hábitos entre los estudiantes de la asignatura Metodología del Entrenamiento Deportivo Escolar. Para abordar esta cuestión, la investigación, de carácter cualitativo y con un enfoque crítico-social, se basó en un diseño de investigación-acción. La muestra estuvo compuesta por 32 estudiantes de entre 18 y 22 años, de los cuales 30 eran hombres y 2 mujeres. Con el fin de garantizar una perspectiva integral, se aplicó una triangulación metodológica mediante un instrumento de evaluación, grupos focales y diarios de campo, siguiendo las etapas de planificación, intervención, observación y evaluación propuestas por Elliot (2000). En cuanto a los resultados, los hallazgos reflejaron que el 60% de los participantes requería modificar sus hábitos para adoptar un estilo de vida más saludable. Asimismo, los grupos focales subrayaron el impacto positivo de las estrategias lúdicas en la transformación de la salud y el bienestar de los estudiantes. Dado que su rol como futuros docentes de Educación Física implica ser modelos a seguir, es esencial que desarrollen y mantengan una condición física óptima a través de actividades diseñadas para mejorar la fuerza, la agilidad, la flexibilidad y la coordinación. En este sentido, la implementación de estrategias lúdicas facilita la incorporación de hábitos saludables y contribuye a optimizar el desempeño académico. Finalmente, las acciones educativas aplicadas fomentaron estilos de vida saludables a través de juegos predeportivos, promoviendo una alimentación balanceada, un adecuado descanso y la práctica constante de actividad física.

Palabras clave: Iniciativas educativas; práctica deportiva; enseñanza superior; bienestar y hábitos saludables.

Abstract

Physical activity is essential for maintaining good health and preventing non-communicable cardiovascular diseases. In this context, future Physical Education teachers play a crucial role in promoting healthy lifestyle habits within educational settings and their communities. Therefore, this study examines the impact of incorporating educational strategies in developing these habits among students enrolled in the course *Methodology of School Sports Training*. To address this issue, the research adopted a qualitative approach with a critical-social perspective, utilizing an action-research design. The sample consisted of 32 students aged between 18 and 22, of whom 30 were male and 2 were female. To ensure a comprehensive perspective, a methodological triangulation was applied, incorporating an assessment instrument, focus groups, and field diaries, following the planning, intervention, observation, and evaluation phases proposed by Elliot (2000). Regarding the findings, the results indicated that 60% of the participants needed to modify their habits to adopt a healthier lifestyle. Furthermore, the focus groups highlighted the positive impact of playful strategies in transforming students' health and well-being. Given that their role as future Physical Education teachers involves serving as role models, it is essential for them to develop and maintain optimal physical conditions through activities designed to enhance strength, agility, flexibility, and coordination. In this regard, implementing playful strategies facilitates the adoption of healthy habits and contributes to improving academic performance. Finally, the educational actions implemented promoted healthy lifestyles through pre-sports games, emphasizing a balanced diet, proper rest, and regular physical activity.

Keywords: Educational initiatives; sports practice; higher education; healthy lifestyle and well-being.

1. Introducción

La actividad física es un componente esencial para mantener una buena salud y prevenir enfermedades cardiovasculares no transmisibles. En este contexto, los futuros profesionales en Educación Física tienen la responsabilidad de promover prácticas de vida saludable en su entorno laboral, en los centros educativos donde trabajen y en las comunidades en las que vivan. Estas prácticas no solo benefician su bienestar personal, sino que también impactan de manera positiva en la salud y calidad de vida de quienes los rodean, fomentando hábitos saludables y un estilo de vida activo en la sociedad.

Ahora bien, surge la siguiente interrogante: ¿Cómo conciben los estudiantes que cursan la asignatura de metodología del entrenamiento deportivo escolar los estilos de vida saludable? ¿La práctica diaria se ejecuta bajo este paradigma? Se ha observado que algunos estudiantes presentan ciertos sesgos en las recomendaciones emitidas por los docentes sobre cómo adoptar un estilo de vida saludable. Por lo tanto, surge el interés por describir acciones que contribuyan a mejorar esta situación.

En este sentido, el estudio de este fenómeno se vuelve crucial, ya que las actividades cotidianas desarrolladas en la asignatura de metodología del entrenamiento deportivo escolar no solo deberían servir para adquirir hábitos de vida saludable, sino también para generar un ambiente adecuado que conciencie a los estudiantes sobre la importancia de este tema, de gran relevancia en la actualidad. Según la UNESCO (2014), "integrar la actividad física y el deporte en el medio natural equivale a su enriquecimiento, inspira el respeto hacia los recursos del planeta y despierta el deseo de conservarlo para el beneficio de toda la humanidad" (p. 3).

Es fundamental señalar que el derecho a acceder a la Educación Física y al deporte debe garantizarse no solo en el ámbito educativo, sino también en la vida cotidiana, promoviendo el bienestar físico, intelectual y moral de las personas (Mero & Ávila, 2024). A través de la Educación Física, los estudiantes pueden desarrollar una actitud que favorezca los estilos de vida saludables, ya que comprenden los beneficios de la actividad física para el cuerpo. De hecho, mantener un estilo de vida saludable, que refleje un cuidado integral de la salud, es vital para asegurar una formación académica de calidad.

En línea con esto, Sánchez-Ojeda y De Luna-Bertos (2015) definen "el estilo de vida como el conjunto de pautas y hábitos comportamentales cotidianos de una persona, que, mantenidos en el tiempo, pueden constituirse en dimensiones de riesgos o de seguridad dependiendo de su naturaleza" (p. 1910). Por tanto, promover la actividad física y la Educación Física es clave a nivel mundial, ya que ayuda a prevenir enfermedades crónicas y mejora el bienestar general de la población. Es necesario seguir desarrollando programas y políticas que fomenten estilos de vida activos y saludables en diferentes grupos de edad y contextos (Bennasar-García & Silva, 2024).

Por otro lado, la actividad física desempeña un papel crucial en la lucha contra el sobrepeso y la obesidad, condiciones estrechamente relacionadas con la falta de ejercicio físico. De hecho, la implementación de políticas que incentiven la práctica de actividad física puede reducir los riesgos de desarrollar enfermedades crónicas, promoviendo una mejor salud y calidad de vida (Guthold et al., 2020). La obesidad y el sobrepeso, enfermedades crónicas que afectan a millones de personas, están asociadas con problemas como diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, y ciertos tipos de cáncer, entre otros (Rodríguez-Torres et al., 2022).

Cabe destacar que la autopercepción de la imagen corporal también está vinculada con el nivel de actividad física. Como señalan Lara y Nieto (2019), "la autopercepción de la imagen corporal puede verse afectada negativamente si los niveles de actividad física son bajos". La OMS (2024) recomienda que los niños realicen al menos 60 minutos de actividad física diaria, de intensidad

moderada a vigorosa, preferiblemente de tipo aeróbico. Aquellos que no cumplen con estas recomendaciones son considerados sedentarios, lo que constituye un factor de riesgo para diversas enfermedades crónicas no transmisibles (OMS, 2024).

En este contexto, el sedentarismo se ha convertido en una problemática global, especialmente en Latinoamérica, donde los niveles de inactividad física son alarmantemente altos, particularmente entre las mujeres (44%) en comparación con los hombres (34%) (Guthold et al., 2020). Esto resalta la necesidad de implementar políticas públicas que promuevan la actividad física para mejorar la salud de la población. La OMS (2024) afirma que "toda forma de actividad física es esencial para mantener una buena salud", ya que proporciona beneficios tanto físicos, cognitivos como psicosociales (Mera et al., 2020; Rosado et al., 2020). La práctica regular de ejercicio físico contribuye a la mejora de la calidad de vida y al bienestar general de las personas.

En conclusión, los estilos de vida saludables deben ser fomentados desde la educación, con un énfasis en la práctica de actividad física que, además de mejorar la salud física, tiene efectos positivos en la salud mental y el bienestar social. Así, es esencial que los programas educativos en las universidades, especialmente en las asignaturas de metodología del entrenamiento deportivo, promuevan estos estilos de vida saludables, ayudando a los estudiantes a comprender la importancia de la actividad física y cómo esta influye en su salud a largo plazo.

2. Metodología

La construcción de acciones educativas orientadas a la formación de hábitos de vida saludable se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, ya que se busca abordar de manera profunda los desafíos recurrentes relacionados con la inactividad física, la obesidad, el sedentarismo y los hábitos alimenticios que afectan la salud de niños y jóvenes en el contexto local. La investigación cualitativa es esencial y complementaria, aportando significativamente a la creación de conocimiento en el ámbito educativo. Para ello, se emplean técnicas como la observación formal y participante, que permiten describir y transformar la realidad estudiada (Balcázar et al., 2013).

El estudio involucró a todos los estudiantes de la sección de Metodología del Entrenamiento Deportivo Escolar, un total de 26 participantes, lo que garantiza la representatividad de la muestra. A los participantes se les informa sobre la aplicación del instrumento y los objetivos de la investigación. La información recabada fue organizada de manera crítica y sistemática, sin recurrir a datos estadísticos, en un proceso flexible fundamentado en los marcos teóricos y el conocimiento del investigador. En lugar de generalizar los resultados, el análisis reflexivo basado en la observación y la práctica busca identificar los aportes de la educación física en la promoción de hábitos de vida saludable. Los resultados fueron analizados mediante triangulación, tomando en cuenta los hallazgos, los análisis documentales y la percepción de los docentes. Según Hernández et al. (2010), los proyectos cualitativos se caracterizan por una reconstrucción de la realidad desde una perspectiva interpretativa.

Diseño

Se diseñan métodos, procedimientos y técnicas vinculadas a las concepciones del paradigma crítico-social, destacándose la investigación acción educativa, así como las modalidades de triangulación y convergencia. A través de la investigación educativa, se buscó identificar, desde la experiencia, las contribuciones clave de la Educación Física en la formación de hábitos saludables. Se prestó especial atención a extraer los elementos más relevantes de las unidades didácticas, fundamentadas en los aspectos teóricos y la intervención con los estudiantes en las clases de educación física. Según Elliot (2000), la investigación acción educativa se enfoca en los problemas cotidianos que experimentan los docentes, con el fin de profundizar en la comprensión

de los problemas derivados de la práctica pedagógica y convertir al docente en un investigador de sus propias experiencias.

Muestra

En la investigación cualitativa, el tamaño de la muestra no influye en los resultados desde la perspectiva probabilística, ya que el objetivo no es generalizar, sino comprender en profundidad los problemas para obtener respuestas claras a las preguntas de investigación. Este enfoque permite un análisis detallado y contextualizado de los fenómenos estudiados. Para este estudio, se utilizó un muestreo por conveniencia, compuesto por los casos accesibles, según lo propuesto por Hernández et al. (2010). Se seleccionan a los participantes disponibles para la investigación, con el objetivo de explorar aspectos relacionados con los hábitos saludables en los estudiantes de Metodología del Entrenamiento Deportivo. El grupo de estudiantes estuvo conformado por 32 participantes, con edades entre 18 y 22 años; 30 de ellos eran hombres y 2 mujeres.

Instrumentos aplicados

Diario de campo: Este instrumento permite sistematizar, mejorar y transformar la práctica educativa mediante un proceso continuo de observación que fortalece la conexión entre teoría y práctica (Martínez, 2007). El diario de campo ayuda a identificar aspectos que pueden mejorarse en las intervenciones realizadas. Según Monsalve y Eliana (2012), en la investigación acción, el diario de campo es una herramienta ideal para recolectar información, ya que documenta la experiencia desde una perspectiva epistemológica que va más allá del relato narrativo, proporcionando un respaldo pedagógico a los resultados obtenidos en las observaciones.

Grupo focal: Este instrumento tiene como propósito obtener información desde la perspectiva de los participantes, funcionando como una entrevista grupal semiestructurada que profundiza en el estudio del problema. Se realizaron varios grupos focales, con un máximo de diez participantes en cada uno, lo que permitió generar categorías emergentes a partir de las experiencias de los participantes, complementando la visión de la realidad estudiada. Las preguntas orientadoras se definieron en función de los objetivos de investigación y las categorías de análisis, siendo abiertas y flexibles para permitir que surgieran nuevas categorías relacionadas con el problema de estudio.

Cuestionario fantástico: Desarrollado por Betancourt et al. (2015), este instrumento permite identificar y medir de manera general el estilo de vida en poblaciones determinadas. Fue validado para preadolescentes y adolescentes, obteniendo niveles óptimos de validez para esta población. Este cuestionario fue adaptado a la población estudiada para garantizar su validez y confiabilidad.

Intervención

Las intervenciones fueron diseñadas cuidadosamente para asegurar la validez y confiabilidad de los resultados. Cada intervención estuvo estructurada con principios pedagógicos sólidos y metodologías específicas, adaptadas a las características y necesidades del grupo estudiado, con el fin de garantizar un impacto real y observable en los estudiantes. Se aplicarán de manera consistente para evaluar los efectos de las acciones en el contexto educativo.

En la primera intervención, se trabajaron actividades lúdicas relacionadas con la fuerza, resistencia, agilidad y coordinación, completando la primera unidad didáctica. Aunque los estudiantes no estaban acostumbrados a estas actividades, al final, las experiencias compartidas y las preguntas de verificación permitieron determinar si las acciones debían mantenerse o mejorarse.

En la segunda intervención, se continuó con la unidad didáctica, enfocándose en el trote de diferentes intensidades y utilizando juegos predeportivos y actividades de zumba, que

promovieron la coordinación y el disfrute en la clase. Al final de la sesión, se realizaron preguntas para evaluar el aprendizaje y corregir respuestas según fuera necesario.

La tercera intervención se centra en la coordinación y la velocidad a través de ejercicios diseñados para hacer la clase más efectiva. Las preguntas a los estudiantes buscaban concienciarlos sobre la importancia de incorporar estos ejercicios en su vida diaria y resaltar la necesidad de establecer objetivos específicos para las actividades.

La cuarta y última intervención consistió en ejercicios de tensión, relajación y flexibilidad, aplicados en un ambiente lúdico para promover hábitos saludables. Se buscó que los futuros docentes comprendieran cómo estos ejercicios pueden beneficiar su salud y ser aplicados en su vida diaria, independientemente de que no se dediquen al deporte profesional.

Observación

Se aplicaron primero el cuestionario fantástico, luego los grupos focales y las notas de campo. Los grupos focales destacaron que las actividades lúdicas pueden promover un estilo de vida saludable, al poner el cuerpo en movimiento y prevenir enfermedades no transmisibles. También se resaltó la necesidad de evaluar la condición física y los hábitos de los estudiantes para alcanzar un estilo de vida saludable.

Evaluación

En cuanto a la caracterización del estilo de vida de los estudiantes, se subrayó la importancia de considerar aspectos como la actividad física, el sedentarismo, la obesidad, los hábitos y la alimentación. Para fomentar un estilo de vida saludable, se implementaron actividades que involucraron capacidades físicas y ejercicios aeróbicos y de flexibilidad, observando los avances en cada estudiante. Estas actividades fueron documentadas en las notas de campo, fotografías y mediante el uso del cuestionario fantástico, lo que permitió un seguimiento detallado de su implementación.

3. Resultados

Los datos obtenidos para caracterizar el estilo de vida saludable de los estudiantes, presentados en la Tabla 1, muestran que el 21.90% lleva un estilo de vida saludable, mientras que un 15.80% mantiene un estilo adecuado. Sin embargo, un 37,70% presenta un estilo de vida bajo, y un 24,60% se encuentra en una situación de riesgo. Estos resultados evidencian que más del 60% de los estudiantes no siguen prácticas saludables, lo que podría tener repercusiones negativas en su desarrollo. Esta situación pone de manifiesto la necesidad urgente de implementar educativas que promuevan un estilo de vida saludable, particularmente en áreas como la nutrición y la actividad física (Chalapud et al., 2022).

La utilización de diversos métodos de recolección de datos permitió obtener una visión más completa de la situación. El análisis de la información reveló patrones y tendencias que serán útiles para planificar intervenciones a largo plazo. Un hallazgo clave fue la falta de conocimientos sobre hábitos alimenticios saludables entre los estudiantes, lo que, combinado con las limitaciones económicas, dificulta el acceso a alimentos saludables. Además, la carga académica afecta el descanso adecuado de los estudiantes, impidiendo que duerman las 8 horas recomendadas.

En cuanto a la actividad física, aunque los estudiantes participan en deportes, las exigencias académicas dificultan la práctica regular de estas actividades, afectando su bienestar general. No obstante, la familia y los amigos juegan un rol importante, ya que brindan apoyo en la adopción de un estilo de vida saludable y fomentan un entorno social positivo.

Respecto a la metodología utilizada, los estudiantes señalaron que las actividades lúdicas, como la zumba y los juegos, fueron fundamentales para mejorar su estilo de vida. Estas actividades, integradas con enfoques globales, ayudan a desarrollar habilidades físicas clave como la fuerza, la resistencia y la coordinación, y se pueden aplicar no solo en Educación Física, sino en otros programas educativos.

En relación con el impacto de la asignatura en los hábitos saludables, los estudiantes resaltaron la importancia de las capacidades físicas adquiridas en clase, tales como la velocidad, agilidad y resistencia. Estas habilidades, cuando se practican de manera continua, son esenciales para mantener un cuerpo saludable, por lo que es fundamental seguir promoviendo estas actividades en el currículo de Educación Física.

Asimismo, los hallazgos derivados de las notas de campo y los grupos focales destacan que las actividades físicas y los juegos lúdicos son fundamentales para formar hábitos saludables. La combinación de ejercicios de fuerza, resistencia, agilidad y flexibilidad, junto con actividades aeróbicas como saltar o caminar la cuerda, se consideran herramientas efectivas para fomentar un estilo de vida saludable, tanto durante el período académico como en la vida cotidiana.

Tabla 1

Estilo de vida de los estudiantes

Características	N.º de Sujetos	%
Bueno	72	21.9
Adecuado	51	15.8
Bajo	123	37.7
En peligro	82	24.6
Total	321	100

Fuente: Elaboración propia

4. Discusión

Se entiende que los estudiantes del programa de Licenciatura en Educación Física deben mantener una condición física óptima, dado que este aspecto es esencial para su formación como futuros docentes. La implementación de esta intervención tiene como objetivo mejorar sus condiciones de vida, tal como se refleja en las diversas respuestas obtenidas, en las cuales se destacan elementos clave como la actividad física, la nutrición, el sueño, el estrés, la alimentación y la salud mental. Estos aspectos proporcionan una visión integral de los objetivos perseguidos al integrar las capacidades mencionadas, lo cual queda evidenciado en los resultados obtenidos.

Dentro de las acciones implementadas en este estudio, se incluye el trabajo sobre capacidades físicas tales como fuerza, agilidad, flexibilidad y coordinación, complementadas con actividades físicas de diversas intensidades (ligera, moderada y vigorosa). Se introdujeron ejercicios como saltos de cuerda y estiramientos, tanto estáticos como dinámicos, con el propósito de fomentar la adopción de hábitos saludables entre los estudiantes, sin perder de vista los principios fundamentales de una clase de Educación Física.

En cuanto a las estrategias adoptadas, es relevante señalar que los juegos lúdicos jugaron un papel central en las clases de Educación Física, dado que, mediante el disfrute de estas actividades, se lograrán resultados positivos, como se evidencia en las clases. Además, los estudiantes manifestaron su percepción sobre las diferencias entre una asignatura puramente

deportiva y una que incorpora ejercicios físicos orientados a equilibrar el rendimiento académico con el bienestar físico.

5. Conclusión

Las estrategias educativas implementadas en esta investigación fueron transformadas en indicadores clave para promover hábitos de vida saludables entre los estudiantes, utilizando juegos predeportivos como herramienta principal. Estos juegos no solo permiten integrar de manera efectiva las capacidades físicas fundamentales, como la fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad, sino que también son recursos lúdicos que fomentan la práctica regular de actividad física. En este contexto, aspectos esenciales como una alimentación equilibrada, la calidad del sueño y la actividad física programada y regular se posicionan como pilares fundamentales para lograr un estilo de vida saludable. La dificultad para cumplir con estos componentes impide que los estudiantes alcancen el bienestar físico y mental que se busca promover.

Las acciones educativas promovidas en este estudio no se limitan a un contexto específico, sino que pueden extenderse a la asignatura de Metodología del Entrenamiento Deportivo y aplicada a todos los programas de Licenciatura ofrecidos por el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. La implementación de estas actividades no solo tiene un impacto directo en la formación física de los estudiantes, sino que también favorece el desarrollo de hábitos saludables que trascienden el ámbito académico.

Los resultados obtenidos a través de los instrumentos aplicados muestran que, con la inclusión de actividades físicas lúdicas, es posible incorporar prácticas cotidianas que promuevan el bienestar físico de los estudiantes. Las capacidades físicas trabajadas en este tipo de clases, como la resistencia, velocidad y flexibilidad, tienen un impacto significativo en la mejora de los hábitos de vida de los estudiantes, facilitando su incorporación en su rutina diaria y contribuyendo al fomento de un estilo de vida más saludable a largo plazo. Esto destaca la importancia de considerar no solo los contenidos académicos, sino también la integración de prácticas saludables en la formación integral de los futuros docentes.

Referencias Bibliográficas

- BalcázarNava, P., González-Arratia López-Fuentes, N.I., GurrolaPeña, G.M. yMoysen Chimal, A. (2013). Investigación Cualitativa. México: Universidad Autónoma del Estado de México. <http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/21589/Investigaci%c3%b3n%20cuali-tativa.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
- Bennasar-García, M. I., y Silva Suniaga, M. A. (2024). Educación Física de Calidad: Realidad en América Latina. MENTOR Revista De investigación Educativa Y Deportiva, 3(7), 269-291. <https://doi.org/10.56200/mried.v3i7.7253>
- Betancurth, D. P., Vélez Álvarez, C., y Jurado Vargas, L. (2015). Validación de contenido y adaptación del cuestionario FANTÁSTICO por técnica Delphi. Revista Científica Salud Uninorte, 31(2). <https://doi.org/10.14482/sun.31.2.5583>
- Chalapud Narváez, L. M., Molano Tobar, N. J., y Roldán González, E. (2022). Estilos de vida saludable en docentes y estudiantes universitarios (Healthy lifestyles in teachers and college students). Retos, 44, 477-484. <https://doi.org/10.47197/retos.v44i0.89342Crespo>,
- D., Narcisa, D., Reyes, V. y Sequera, A. (2022). La nueva normalidad y los niveles de actividad física y sedentarismo en estudiantes universitarios. UCV Hacer, 22(8), 1-8. <http://revistas.ucv.edu.pe/index.php/ucv-hacer/article/view/2164>
- Elliott, J. (2000). La investigación-acción en educación. Ediciones Morata: Madrid

Guthold, R., Stevens, G. A., Riley, L. M., & Bull, F. C. (2020). Global trends in insufficient physical activity among adolescents: A pooled analysis of 298 population-based surveys with 1.6 million participants. *Lancet Child Adolesc Health*, 4,23-35. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31761562>

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, C. (2010) Metodología de la Investigación. México: Mc Graw Hill. Lara, B., y Nieto, I. (2019). Percepción de la imagen corporal en mujeres de 25 años del Municipio de Ponedera (Atlántico). *Biociencias*, 14(2), 113-127. <https://doi.org/10.18041/2390-0512/bio-ciencias.2.6025>

Mera, A. Y., Tabares-González, E., Montoya-González, S., Muñoz-Rodríguez, D. I., y Monsalve Vélez, F. (2020). Recomendaciones prácticas para evitar el desacondicionamiento físico durante el confinamiento por pandemia asociada a COVID-19. *Universidad y Salud*, 22(2), 166-177. <https://doi.org/10.22267/rus.202202.188>

Mero, R., y Avila, E. (2024). Actitudes hacia la Educación Física: análisis comparativo entre estudiantes de básica superior y bachillerato. *Revista Social Fronteriza*, 4(3), 1-25. [https://doi.org/10.59814/resofro.2024.4\(3\)245](https://doi.org/10.59814/resofro.2024.4(3)245)

Monsalve Fernández, A. Y., y Pérez Roldán, E. M. (2012). El diario pedagógico como herramienta para la investigación. *Itinerario Educativo*, 26(60), 117-128. <https://doi.org/10.21500/01212753.1406>

Moreno Llamas, D. A. (2022). Determinantes sociales de la actividad física y el sedentarismo en la población adulta europea. [Tesis para optar al grado de Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte]. Universidad de Murcia. <https://portalinvestigacion.um.es/documentos/624e65670a826e54bd63f37d>

Ocampo, D. B., Reyes, A. L. J., Vásquez, M. H. T., Sosa, H. I. R., y González-González, A. (2022). Actividad física, sedentarismo y preferencias en la práctica deportiva en niños: Panorama actual en México. *Cuadernos de Psicología del Deporte*, 22(1), 100-115. <https://doi.org/10.6018/cpd.429581OMS> (1 de marzo de 2024). Obesidad y sobrepeso. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/de-tail/obesity-and-overweightOMS> (26 de junio de 2024). *Actividad Física*. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/de-tail/physical-activity>

Pérez Samaniego, V. y Devis Devis, J. (2003). La promoción de la actividad física relacionada con la salud. La perspectiva de proceso y de resultado. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte* 3(10), 69-74 <http://cdeporte.rediris.es/revista/revista10/artpromocion.htm> 2025 (febrero), *Retos*, 64, 532-540 ISSN: 1579-1726, eISSN: 1988-2041 <https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/index540>

Rodríguez-Torres, Á. F., Cañar-Leiton, N. V., Gualoto-Andrango, O. M., Correa-Echeverry, J. E., y Morales-Tierra, J. V. (2022). Los beneficios de la gamificación en la enseñanza de la Educación Física: Revisión sistemática. *Dominio de las Ciencias*, 8(2), 662-681. <https://www.dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/2668>

Rosado, J. R., Fernández, Á. I., y López, J. M. (2020). Evaluación de la práctica de actividad física, la adherencia a la dieta y el comportamiento y su relación con la calidad de vida en estudiantes de Educación Primaria. *Retos*, 38, 129-136. <https://doi.org/10.47197/retos.v38i38.73921>

Sánchez-Ojeda, María Angustias, y Luna-Bertos, Elvira De. (2015). Hábitos de vida saludable en la población universitaria. *Nutrición Hospitalaria*, 31(5), 1910-1919. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112015000500003UNESCO Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, 21 de noviembre de 1978. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000216489_spa

Urquidi, V. A. P., Aguilar, E. C., Téllez, C. B. de O., Valverde, J. A. S., y González, F. B. (2022). Efecto del entrenamiento físico sobre la capacidad cognitiva del adulto mayor. *Revista de Divulgación Científica FOD*, 1(1), 8-11. <https://rdcfod.uanl.mx/index.php/articulos/article/view/122/4>

Mujica-Johnson, F. N., Concha López, R., Peralta Ferroni, M., & Burgos Henríquez, S. (2024). Perspectiva de género en la formación docente y escolar de Educación Física. Análisis crítico en función del contexto chileno (Gender perspective in Physical Education teacher training and schooling. Critical analysis based on the chilean context). *Retos*, 55, 339-345. <https://doi.org/10.47197/re-tos.v55.103535>